

Рязанский
государственный
агротехнологический
университет имени
П.А. Костычева

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN MUHANDISLIK-QURILISH INSTITUTI

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Namangan 2023

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
NAMANGAN MUHANDISLIK-QURILISH
INSTITUTI

“FAN VA INNOVATSIYA – 2023: RIVOJLANISH VA
USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami
2-qism

20-22 oktabr, 2023-yil

“Fan va innovatsiya – 2023: rivojlanish va ustuvor yo‘nalishlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

To‘plamga O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Rayosatining 2023-yil 27-apreldagi 39-son bayoni hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2023-yil 2-maydagi “2023-yilda o‘tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 118-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan tadbirlar rejasiga asosan 2023-yil 20-22 oktabr kunlari Namangan muhandislik-qurilish institutida o‘tkazilgan “Fan va innovatsiya – 2023: rivojlanish va ustuvor yo‘nalishlari” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya ishtirokchilarining ma’ruza materiallari kiritilgan.

Tahrir hay’ati:

prof. Ergashev Sh.T., prof. Dadamirzayev M.G., prof. Sh.Yo‘ldashev, prof. Mansurov M.T., prof. Xamidov A.I., dots. Abduvaxobov D.A., dots. Axmedov I.G‘., dots. Rizayev B.Sh., dots. Xolmirzayev S.A., dots. Rahimov A.M., dots. Hakimov Sh.A., dots. Dedaxanov B.D., dots. A.To‘xtabayev, dots. Sh.Jo‘rayev, dots. D.Maxkamov, PhD M.Muxitdinov, I.I.Umarov, S.Xakimov, F.Dadaxanov, J.Nuritdinov

Konferensiya materiallari to‘plami Namangan muhandislik-qurilish institutining Kengashi qaroriga asosan chop etishga tavsiya etilgan.

xizmatlar, musiqa yozuvlari, shuningdek modali kiyimlarning ayrim predmetlari va aksessuarlar o'z xarakteriga ko'ra, shumpetercha tovarlar hisoblanadi. Shu bilan birgalikda ba'zi sohalar o'zicha gibril bo'lishlari mumkin, chunki, shaxsiy kompyuterlar sanoatida, klaviatura, quvvatlanish bloki kabi komponentlar sanoatning an'anaviy sohalariga aloqadordir, masalan mikroprotssessorlar "shumpetercha" sohalar tomonidan ishlab chiqariladi; amaliy dasturiy ta'minot va xaridorlarda sotuvdan keying xizmat ko'rsatish kasb-hunar sohalarida deb taqdim etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. G'afforova G. Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ma'naviyatiga ta'siri.// Academic research in educational sciences. 2021.
2. E.Yusupov Inson kamolotining ma'naviy asoslari. T.: Universitet. 1998.
3. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data: Oslo Manual. Paris; Luxembourg: OECD // Eurostat, 2005.
4. Absobirov S. The role and importance of digital technologies in improving the quality of education //International Conference on Education and Social Science. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 19-22.
5. Massort R.T., Shaanan J. Optimal Pricing and Threat of Entry: Canadian Evidence // International Journal of Industrial Organization. 1987.
6. Geroski P.A., Masson R. T. Dynamic Market Models in Industrial Organization // International Journal of Industrial Organization. 1987.

АЁЛЛАР ТАДБИРКОРЛИГИ ТУШУНЧАСИНИНГ МОҲИАТИ

Таянч докторант Г.И. Шарофиддинова., НамМҚИ

Аннотация: Мақола аёллар тадбиркорлиги тўғрисида бўлиб, аёллар тадбиркорлиги тушунчасининг моҳиятини очишга қаратилган.

Калит сўзлар: аёллар, тадбиркорлик, аёллар тадбиркорлиги, ўзига хослик.

Аннотация: Статья посвящена женскому предпринимательству и ставит целью раскрыть сущность понятия женского предпринимательства.

Ключевые слова: женщины, предпринимательство, женское предпринимательство, идентичность.

Abstract: The article is devoted to women's entrepreneurship and aims to reveal the essence of the concept of women's entrepreneurship.

Key words: women, entrepreneurship, women's entrepreneurship, identity.

Тадбиркорликни ривожлантириш, бошқариш ва ташкил этиш истаги ва қобилияти, шунингдек, охир-оқибатда фойда олиш учун юзага келиши мумкин бўлган ҳар қандай олдиндан айтиб бўладиган ва қутилмаган хавфлар сифатида тавсифланиши мумкин. Тадбиркорликнинг ривожланиши ҳозир жуда муҳим бўлди: бу барқарор иқтисодий ривожланишнинг асосий омилларидан биридир. Худди шундай аёллар тадбиркорлиги ҳам тараққиётнинг муҳим омиллари қаторида шаклланиб бормоқда.

Ўзбекистонда аёллар тадбиркорлиги 1990 йиллардан, яъни мамлакат мустақилликка эришган даврдан бошлаб ривожланди. Мамлакат иқтисодиёти тараққиёти бозор муносабатларига асосланар экан, турли мулкчиликнинг ривожланиши туфайли тадбиркорлик ривожланди. Бу эса ўз навбатида аёллар тадбиркорлигини ҳам ривожланишига олиб келди.

Аслида тадбиркорлик, ёки тадбиркорлик қобилиятини ишлаб чиқариш омиллари қаторида қўриш масалалари XX аср бошларида тортишувли бўлиб, капиталистик ёндашуларда тан олинган бўлса, социалистик ёндашувларда инкор этилган. Шунга қарамай, «асосий тадбиркорликка оид ва эркак тадбиркорларга бағишланган адабиётлар XX асрнинг 30-йилларида пайдо бўлган бўлса, аёллар тадбиркорлигига оид нашрлар 1970-йилларнинг охирида асосан Ғарб мамлакатларида пайдо бўла бошлади¹.

Шундай қилиб, тадбиркор аёл тушунчаси биринчи марта Ғарб адабиётида шакллантирилган. Тадбиркор аёлни тижорат корхонасини бошловчи, ташкил этувчи ва бошқарадиган аёл сифатида тавсифлаш мумкин. Улар бизнесни инновация қиладиган, тақлид қиладиган ёки ўзлаштирган аёллардир.

1-жадвалда аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш бўйича илмий манбаларнинг асосий тарихий босқичлар келтирилган.

1-жадвал

Аёллар тадбиркорлиги бўйича дастлабки тадқиқотларнинг хронологик хулосаси²

Йиллар	Хулоса тури	Твсифи
1976	Журналдаги биринчи мақола	Шварц, Э. (1976). Предпринимательство: новый женский рубеж. Журнал современного бизнеса, №5, С. 47–76.
1979	Шу соҳа сиёсатидаги биринчи ҳисобот	Натижа: Америкадаги тенгсиз тадбиркорлик. (1979). Президент ҳузуридаги тадбиркор аёллар масалалари бўйича идоралараро ишчи гуруҳининг ҳисоботи. Вашингтон, Колумбия округи: Ҳукумат босмаҳонаси.
1983	Биринчи конференция тақдими хужжати	Хисрич, Р.Д., Браш, К.Г. (1983). Женщина-предприниматель: последствия семьи, образования и профессии. Г.А ХОМАДАЙ, Г.А Тиммонс и К. Веспер (ред.), Границы предпринимательства исследования – Труды конференции колледжа Бэбсона по Предпринимательство (стр. 255–270) Уэлсли, Массачусетс: Колледж Бэбсона.
1985	Биринчи академик	Гоффи Р. и Скейс Р. (1985). Ответственные женщины:

¹ Jennings, J.E., & Brush, C.G. (2013). Research on women entrepreneurs: challenges to (and from) the broader entrepreneurship literature? *The Academy of Management Annals*, 7(1), 663–715.

² Алгада Х. Женское предпринимательство как предмет научных исследований. // Ж. Вестник Волжского университета имени В.Н.Татищева. №1, том 2. 2021. С.7. <file:///C:/Users/admin/Downloads/zhenское-predprinimatelstvo-kak-predmet-nauchnyh-issledovaniy.pdf>; Hughes, K.D., Jennings, J.E., Brush, C.G., Carter, S., & Welter, F. (2012). Extending women's entrepreneurship research in new directions. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 36, 431.

5. Арипов, О. А. (2017). Современные тенденции развития малого бизнеса и предпринимательства в Узбекистане. *British Journal for Social and Economic Research*, 2(5), 33-40.
6. Арипов, О. А. (2019). Структурные элементы деловой среды и их влияния на функционирования субъектов малого бизнеса и предпринимательства. *Региональные проблемы преобразования экономики*, (8 (106)).
7. Abdullayevich, A. O. (2021). Problems Of Agricultural Development In Uzbekistan. *Design Engineering*, 9724-9729.
8. Abdullayevich, A. O., & Abdullajanovich, U. T. (2021, December). DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN. In *Conference Zone* (pp. 123-128).
9. Abdullayevich, A. O. (2021). Problems Of Agricultural Development In Uzbekistan. *Design Engineering*, 9724-9729.
10. Sobirjon o'g'li, J. E., & Abdulazizovich, X. U. B. SUPPORTING SMALL BUSINESS SUBJECTS BY TAX REFORMS.
11. Жураев, Э. С., & угли Сиддиқов, С. С. (2023). АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(2), 515-523.
12. Юлдашев, А. Я., & Жураев, Э. С. (2023). УЙ ХЎЖАЛИКЛАРИ МОЛИЯСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *ЎЗБЕК ИСТИСНОШУНИ*, 3(29), 158-164.
13. Жўраев, Э. (2002). КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ МУАММОЛАР. *ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ*.
14. Арипов, О. А. (2015). Современное развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане. *Молодой ученый*, (22), 332-334.
15. Сирожиддинов, И. К., & Ботирова, Р. А. (2014). Стимулирование развития малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане. *Молодой ученый*, (6), 486-488.
16. Арипов, О. А. (2019). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлан-тириш ҳамда ишбилармонлик муҳитини яратиш. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журналы, 2.
17. Abdullaevich, A. O. (2023). INSON KAPITALINI RIVOJLANISHIGA DOIR MULOHAZALAR. *Interpretation and researches*, 1(3), 13-20.
18. Abdullayevich, A. O. (2022). OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABILITY OF SMALL BUSINESS ENTERPRISES ON THE BASIS OF IMPROVING THE BUSINESS ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 83-87